

Control autónomo de inclinación de un panel solar con monitoreo de parámetros de desempeño

M. Espinosa Tlaxcaltecatl^{1*}, M. Mozencahua Veloz, M. A. Alonso Pérez¹, J. J. Vásquez Sanjuan¹
¹Programa educativo de Ingeniería en Sistemas Automotrices, Universidad Politécnica de Puebla, Tercer carril del ejido "Serrano" s/n, Juan C. Bonilla, C.P. 72640, Puebla, México.

*mario.espinosa@uppuebla.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El documento presenta la implementación de un sistema de control que orienta a un panel fotovoltaico a la máxima intensidad de radiación solar. La posición del panel es dependiente de un sistema de medición de radiación solar propuesto con un conjunto de fotorresistencias orientadas a la posición del sol y de un sistema de control electrónico que define el movimiento rotacional del panel usando un motor a pasos. Los resultados del desempeño del panel solar son monitoreados en tiempo real, usando algoritmos definidos a través de un proceso de caracterización con curva voltaje-corriente y programados en una tarjeta arduino. De la estimación de los parámetros de desempeño se reporta una eficiencia del panel del 13.42% a 1.5 AM, con una potencia eléctrica máxima de 22.68 W. Además, del escaneo angular de potencia se demuestra que al menos el 3% de la energía del panel solar se desperdicia cuando este se encuentra en una sola posición.

Palabras clave: Panel solar, control, caracterización fotovoltaicos, parámetros de desempeño

Abstract

The document presents the implementation of a control system that guides a photovoltaic panel to the maximum intensity of solar radiation. The position of the panel is dependent on a proposed solar radiation measurement system with a set of photoresistors oriented to the position of the sun and on an electronic control system that defines the rotational movement of the panel using a stepper motor. The results of the performance of the solar panel are monitored in real-time, using algorithms defined through a characterization process with a voltage-current curve and programmed into an arduino board. From the estimation of the performance parameters, a panel efficiency of 13.42% at 1.5 AM is reported, with a maximum electrical power of 22.68 W. In addition, the angular power scan shows that at least 3% of the panel energy Solar is wasted when it is in only one position.

Key words: Solar panel, control, photovoltaic characterization, performance parameters

Introducción

Los dispositivos fotovoltaicos en la actualidad requieren ser utilizados en ambientes de operación acordes a las nuevas aplicaciones, por ejemplo, dispositivos móviles (automóviles eléctricos) y en toda estructura móvil. Pero, con las condiciones actuales de instalación de los paneles comerciales donde las estructuras son pesadas y fijas, esto limita el proceso de recolección de la radiación solar en forma eficiente. La propuesta en este trabajo es implementar un sistema que oriente en forma axial la posición de un panel fotovoltaico, a la máxima intensidad de radiación solar en condiciones de movimiento continuo, donde el sistema reaccione en forma inmediata y constante a la posición de máxima radiación solar. Y aunque trabajos académicos similares proponen el movimiento autónomo en dos ejes de rotación [1], los mecanismos son complicados de implementar, debido a la integración de ambos ejes de rotación, esto además limita el tamaño del panel solar.

Metodología

Estructura de soporte

El esquema de la estructura para el soporte del panel solar se muestra en la Figura 1. El cual está compuesto por un eje de rotación sobre el que se monta el panel, además se fija un motor en el centro de la estructura, responsable de controlar la rotación. La innovación con respecto a trabajos con seguidores de luz solar, está basado en dos propuestas: La primera propuesta es utilizar un motor que jale al panel, en lugar de aplicar un torque directamente sobre el eje de rotación. La segunda es soportar el panel al eje de rotación, para permitir que el soporte cargue con el peso y esto disminuya el esfuerzo requerido para el giro del panel. Estas dos acciones contribuyen a disminuir la condición de torque del motor para realizar el giro. Los componentes que integran la estructura del soporte son la nombrados: 1) el soporte general fabricado con perfil tubular cuadrado de 3/2 pulgadas, 2) una base de acrílico para el motor, 3) un eje de rotación fabricado de un perfil tubular redondo de 1/2 pulgada, 4) Panel fotovoltaico y 5) una banda flexible de plástico pegada en los extremos del panel.

Figura 1. Esquema de la estructura del soporte de panel fotovoltaico.

Sistema de medición de radiación solar

El sistema para determinar la zona de máxima intensidad de radiación esta implementado con 10 fotorresistencias, en configuración de divisor de voltaje y monitoreadas a través de una tarjeta arduino Mega. El espacio de radiación se propone dividirlo en 5 zonas, cada una integrada por dos sensores, ver Figura 2.

Figura 2. a) Distribución de zonas de detección y b) Esquema eléctrico de sensores asociados por zona.

Para determinar la posición de las 5 zonas donde se posiciona angularmente el panel solar, se buscan cambios significativos (> 40% en la reducción de la potencia generada) por cada zona con respecto a la zona 3 (zona de referencia). El proceso a detalle consiste en realizar un escaneo angular de la respuesta del panel solar con incremento de 10 grados en ambas direcciones. Las zonas simétricas en distancia (2 y 4) se eligen a los $\pm 30^\circ$ donde la potencia del panel solar disminuye 50% y las zonas simétricas (1 y 5) a los $\pm 70^\circ$ donde la potencia del panel solar disminuye 90%. En particular, en este procedimiento se considera a la potencia del panel con una caída del 100% cuando la iluminación ya no incide con un ángulo directo sobre la superficie del panel solar.

Lógica de control para posicionar al panel en el máximo punto de radiación solar

La Figura 3 presenta la estructura lógica de programación desarrollada, al inicio del diagrama se observa la lectura de los sensores (entradas, X_n), y para unificar la respuesta de cada sensor se realiza una calibración (multiplicando por una constante cada entrada) antes de ser comparadas. La selección de las zonas (1-5) está basada en determinar cuál entrada (X_n) es más grande. La selección del movimiento adecuado hacia la derecha o izquierda del motor a pasos, se obtiene al comparar la posición actual (P) con la posición deseada (P_1, P_2, P_3, P_4 y P_5). Al final de diagrama se muestra el paso referente al cálculo y despliegue de los parámetros de desempeño del panel solar. Parámetros que son calculados con el procedimiento descrito en la sección de resultados.

Figura 3. Diagrama de flujo para el código de movimiento del motor a pasos.

Resultados y discusión

Monitoreo del desempeño del panel solar en tiempo real

El rendimiento del panel solar es determinado comúnmente por la eficiencia de conversión de potencia [2], [3], usando las curvas Voltaje-Corriente (VI). Para determinar este parámetro en tiempo real se requiere tomar un número elevado de lecturas, normalmente mayor a 20 coordenadas de voltaje y corriente en condiciones de temperatura e iluminación constante, condiciones que se encuentran solo en un laboratorio de caracterización. Por lo tanto, la propuesta elegida para determinar en tiempo real el rendimiento del panel solar, es usar un modelo matemático de estimación $G(x)$, el cual determina la eficiencia bajo diferentes condiciones de iluminación. Para conseguir este modelo, se siguen los siguientes pasos:

i) El Primer paso es determinar el valor de irradiancia usando una fotorresistencia que modifica su resistencia al recibir iluminación. Los valores de intensidad de iluminación son monitoreados, como una caída de voltaje (V, Volts) a través de un divisor formado por una fotorresistencia y una resistencia fija. El comportamiento del voltaje es registrado en función del valor de irradiancia (I_{rr} , W/m^2), para encontrar esta relación entre la caída de tensión y la irradiancia se utiliza un medidor de potencia solar H115 de Anaheim Scientific, con función de auto rango, precisión de lectura de 3 $\frac{3}{4}$ dígitos, con un sensor de energía solar con una resolución de $1 W/m^2$ a un rango de irradiancia de $2000 W/m^2$ y una precisión de detección $\pm 5\%$. La Figura 4 presenta el comportamiento experimental obtenido y el polinomio característico encontrado $I_{rr} = -67170.41 + 48764.86 V - 11798.83 V^2 + 952.19 V^3$, obtenido por el método de regresión.

Figura 4. Ajuste a un polinomio de la respuesta de la irradiancia en función de la caída de tensión en la fotorresistencia, con un coeficiente de determinación de 0.98.

ii) El siguiente paso es obtener las curvas VI del panel solar, conectando una carga variable (potenciómetro de $5 k\Omega$) como se muestra en el esquema de la Figura 5, donde el panel solar cuenta con un área efectiva fotoactiva estimada de $0.12 m^2$, un voltaje de circuito abierto, $V_{oc} = 21.6 V$, una corriente de corto circuito, $I_{sc} = 1.29$, un voltaje de máxima potencia de $17.4 V$, una corriente de máxima potencia de $1.18 A$, y un peso aproximado de $2.5 Kg$.

Figura 5. Esquema de caracterización experimental del panel solar, con potenciómetro (Pot= $5 K\Omega$) y luz blanca.

Los resultados de la caracterización mostrados en la Figura 6, indican que la forma de la curva VI y los puntos de intersección con los ejes se modifican de acuerdo a las intensidades de iluminación. También el punto de intersección con el eje de voltaje (V_{oc}) y el punto de intersección con el eje de

corriente (I_{sc}) se incrementan en su amplitud con respecto a la intensidad de iluminación, semejante a lo reportado por [4], [5] en celdas solares y paneles solares.

Figura 6. Curva Voltaje Corriente del panel solar a diferentes intensidades de iluminación.

iii) El siguiente paso es determinar los parámetros de desempeño del panel solar, para lo cual es necesario obtener la curva de potencia eléctrica en función del voltaje generado por el panel, este resultado se muestra en la Figura 7, el punto máximo de la curva determina la posición de la potencia eléctrica máxima (P_{max}) que puede entregar el panel solar. Este punto característico de P_{max} es utilizado para determinar el factor de llenado (FF) y la eficiencia de conversión de potencia [6].

Figura 7. Curva de potencia eléctrica en función del voltaje a través de la carga resistiva variable.

Los resultados de caracterización del panel solar se muestran en la Tabla 1, utilizando tres intensidades de iluminación.

Tabla 1. Parámetros de desempeño del panel solar obtenidos por caracterización de curvas corriente-voltaje y potencia-corriente.

Irradiancia [W/m ²]	Voc [V]	Isc [mA]	Pmax [mW]	Vmax [V]	Imax [mA]	FF	η %
38	15.20	6.43	46.00	10.95	4.20	0.47	0.97
18	12.50	2.50	16.00	10.70	1.49	0.51	0.71
4	8.00	0.73	2.62	6.40	0.41	0.45	0.53

iv) Finalmente, la obtención de la expresión teórica que relaciona la eficiencia de conversión de potencia (η) con la irradiancia, por medio de un ajuste lineal como se observa en la Figura 8.

Figura 8. Ajustes de la eficiencia de conversión de potencia y del punto de máxima potencia del panel solar a diferentes intensidades de iluminación

El comportamiento es lineal en el rango de iluminación empleado y arroja un ajuste basado en un polinomio de primer orden para la eficiencia de conversión de potencia en función de la irradiancia $\eta = 0.47 + 0.01 Irr$. Esta dependencia teórica permite estimar η a cualquier valor intensidad de iluminación. También se estima el polinomio de segundo orden para la potencia máxima del panel solar en función de la irradiancia $P_{max}(mW) = 4.08 + 0.26 Irr + 0.02 Irr^2$.

Implementación del sistema de posicionamiento de máximo punto de radiación solar

El sistema de posicionamiento está integrado por los siguientes dispositivos: a) sensor para determinar de la posición de máxima radiación solar, b) controlador del movimiento para el motor a pasos TB6600 y c) pantalla (LDC 16X2) para visualización de parámetros de desempeño del panel. La Figura 9 muestra el diagrama de conexiones de los dispositivos integrados con la tarjeta arduino MEGA 2560, la cual está basada en un microcontrolador ATmega2560 como cerebro del sistema.

Figura 9. Diagrama de conexiones del sistema de posicionamiento de máxima intensidad de radiación.

La Figura 10 muestra la implementación física del sistema completo integrado por: a) la estructura de soporte y giro del panel solar, b) el panel solar con movimiento controlado por el motor a pasos, c) interfaz electrónico de control de movimiento del motor a pasos, d) pantalla de visualización de parámetros y e) dispositivo sensor de posición de máxima radiación solar.

Figura 10. Sistemas integrados de posicionamiento automático a la posición de máxima radiación.

Respecto a las características eléctricas del sistema, el motor a pasos es un Nema con un par de 0.30 Nm, un ángulo de paso de 1.8°, una corriente nominal de 1.70 A y un voltaje de funcionamiento en el rango de 12-24 V. El controlador TB6600 fue configurado para trabajar a una corriente de salida de 2A, por lo que el controlador entrega una potencia de 24 W al motor. Para cubrir esta demanda de energía se utiliza una fuente de voltaje de 12 V a 2 A. La pantalla LCD y el sistema de fotorresistencias, así como las señales de control del controlador del motor, está siendo suministradas por un arduino MEGA que consume una potencia máxima de 2.50 W.

Para determinar el funcionamiento del sistema, en primer lugar, se expone el panel solar a niveles de irradiancia con la fuente de luz blanca (valores experimentales), y después son introducidos valores de irradiancia directamente al algoritmo (valores teóricos). En ambos casos se busca estimar los parámetros de potencia máxima y eficiencia de conversión de potencia del panel solar, usando sus respectivos modelos teóricos (polinomios) en función de la irradiancia, ver tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la estimación de los parámetros de desempeño utilizando el algoritmo desarrollado en la tarjeta arduino y tomando como variable la irradiancia sobre el panel solar.

Irradiancia [W/m ²]	Pmax Estimada [W]	η Estimada [%]
Valor experimental: 10	0.01	0.60
Valor experimental: 50	0.07	1.12
Valor teórico: 100	0.25	1.77
Valor teórico: 1000	22.68	13.42

El panel solar es de la marca Soluciones Energéticas, modelo NT496351156 con una Potencia máxima = 17.40 V x 1.18 A = 20.53 W bajo iluminación de 1.50 AM (1000W/m²), y una eficiencia de $\eta = 16.50\%$, datos proporcionados por el fabricante. Este valor de eficiencia es 20% mayor a lo estimado por el algoritmo del sistema desarrollado. Parte de esta diferencia son atribuidas a las condiciones de deterioro del panel al momento de tomar las curvas experimentales VI, considerando el tiempo prolongado de uso.

Trabajo a futuro

Después de haber concluido el control autónomo del mecanismo de posición al punto de máxima radiación solar, el paso siguiente es incorporar al sistema la autonomía de entrega de potencia eléctrica de acuerdo a los requerimientos de una carga variable, usando solo el movimiento angular en un solo eje. La idea es implementarlo en un automóvil en movimiento, pero es importante aclarar que el proceso de carga con este sistema solo funcionará cuando el panel este recibiendo energía solar en el rango frontal de incidencia, pero no descartamos anexar en una próxima mejora un movimiento angular en el otro eje. La forma de interaccionar con el automóvil será como fuente para recarga de batería de ciclo profundo.

Conclusiones

Al comparar la respuesta de una fotorresistencia a la par de la respuesta de un medidor de potencia solar H115, se puede obtener un sistema de monitoreo de irradiancia portátil que determine la condición de iluminación sobre el panel solar.

El sistema implementado presenta una alternativa de reducción del esfuerzo requerido por el motor, al girar el panel solar por balance a través de un eje de rotación. Lo que además permite ajustar, sin problemas de calentamiento en el motor y con un tiempo de respuesta configurable para girar el panel solar entre zonas de máxima radiación.

El panel solar utilizado puede entregar una potencia 22.68 W a 1.50 AM. Para que el sistema sea autosustentable requeriría cubrir las demandas energéticas del sistema de control y seguimiento, el cual es de aproximadamente 26.50 W, por lo que será necesario sustituir el panel solar por uno que cubriera el requerimiento mínimo de potencia, pero gracias a que el sistema está basado en un proceso de movimiento indirecto sobre el eje de rotación que disminuye el requerimiento del torque del motor, esta sustitución es factible solo modificando la configuración del controlador TB6600 para un consumo de corriente mayor, ya que contamos con un límite de 4 A, sin modificar otro componente del sistema.

Las estimaciones de desempeño demuestran que se puede conocer de forma aproximada, la eficiencia de conversión de potencia y la potencia eléctrica máxima esperada por el panel solar bajo diversas condiciones de iluminación.

Agradecimientos

Al Dr. Carlos Muñiz Montero por su apoyo, al proporcionar el panel solar utilizado durante esta investigación.

Referencias

- [1] M. Bernal España, "Diseño y construcción de un seguidor solar de 2 ejes," Trabajo de fin de grado, Univ. Pol. de Madrid, 2016.
- [2] D. Li and P. H. Chou, "Maximizing Efficiency of Solar-Powered Systems by Load Matching," *Proc. Int. Symp. Low Power Electron. Des.*, vol. 2004-January, no. January, pp. 162–167, 2004, doi: 10.1109/LPE.2004.240889.
- [3] J. González-Illoriente, U. S. Arboleda, and J. Farah, "Maximizando la potencia en celdas solares : Un enfoque pedagógico," pp. 1–10, 2012.
- [4] M. Burgelman, P. Nollet, and S. Degreve, "Modelling polycrystalline semiconductor solar cells," *Thin Solid Films*, vol. 361, pp. 527–532, 2000, doi: 10.1016/S0040-6090(99)00825-1.
- [5] R. Herrera Salcedo, "Modelado y caracterización de paneles fotovoltaicos," p. 84, 2013.
- [6] E. L. Meyer, "Extraction of Saturation Current and Ideality Factor from Measuring Voc and Isc of Photovoltaic Modules," *Int. J. Photoenergy*, vol. 2017, 2017, doi: 10.1155/2017/8479487.